

International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research

Journal home page:
<http://ijournal.uz/index.php/jartes>

METHODS AND TECHNIQUES FOR DEVELOPING STUDENTS' COMPETENCE IN WORKING WITH INFORMATION

Abror Karshiyev¹

Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

KEYWORDS

competence, competence,
information competence,
information and
communication technologies,
school

ABSTRACT

The article examines the methodological aspects of the development of information competence of students and adopts a working definition. Methodological recommendations have been developed for organizing the process of developing information competence on the basis of such an approach as working with information in independent life.

2181-3884/©2023 in Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.
DOI: 10.5281/zenodo.7741113

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Head of the Department of Information systems and technologies, Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan, Jizzakh, Uzbekistan

O'QUVCHILARDA AXBOPOT BILAN ISHLASH KOMPETENLIGINI RIVOJLANTIRISHNING METOD VA USULLARI

KALIT SO'ZLAR:

kompetentsiya,
kompetentlik, axborot
kompetentlik, axborot –
kommunikatsiya
texnologiyalari, maktab

ANNOTATSIYA

Maqolada o'quvchilarning axborot kompetentligini rivojlantirishning metodik jihatlari o'rganilib, ishchi ta'rif qabul qilingan. Axborot kompetentligini rivojlantirish jarayonini mustaqil hayotiy faoliyat davomida axborotlar bilan ishlash kabi yondashuv asosida tashkil etish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan.

KIRISH VA DOLZARBLIGI

Bugungi kunda intellektual salohiyatga ega, ilm-fanning zamonaviy yutuqlari asosida mustaqil fikr va mushohada yurita oladigan, mustaqil ravishda zaruriy axborotlarni izlab topadigan va ulardan tahlil asosida zaruriylarini ajratib oladigan, barcha bilan muloqotga kirisha oladigan, ta'lim muassasasidan olgan bilimlarini shaxsiy va ta'limiy ehtiyojlarida qo'llay oladigan yoshlarni tarbiyalash masalalariga katta e'tibor qaratilgan. Buning uchun esa o'quvchilarni boshlang'ich sinflardan boshlab unga tayyorlab borish kerak. Ya'ni, umumta'lim fanlari bo'yicha chuqur bilim berish, xorijiy tillarni puxta o'rgatish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha kerakli malakalarni shakllantirib borish lozim. Ma'lumki, biz hozirgi kunda axborotlar olamida yashayapmiz. O'qishda ham, ishda ham, kundalik faoliyatda ham kompyuter texnikasi vositalariga duch kelamiz va bularsiz bugungi kunimizni tasavvur ham qila olmaymiz. Shunday ekan maktab o'quvchilarga informatika va axborot texnologiyalari fanidan chuqur bilim berish, kompyuter va uning boshqa texnik vositalaridan to'g'ri va oqilona foydalanishga o'rgatish kerak. O'quvchilar esa zaruriy axborotga ega bo'lish, ularni izlab topish, undan keraklisini ajratib olish va foydalanishni o'rganishi kerak. Shu bilan birgalikda o'rganilgan bilim, ko'nikma va malakalardan ular kundalik hayotlarida uchraydigan muammolarni hal etishda foydalana olishlari uchun kompetensiyalar shakllantirilishi zarur. Shunga ko'ra, bu vazifalarni ta'lim muassasida o'quvchilarni o'quv predmetlarini o'rganish jarayonida zaruriy bilim, ko'nikma va malakalarga ega qilish bilan birgalikda ularni hayotiy ehtiyojlarida qo'llay oladigan holda tayyorlash kerak. Buning uchun esa o'qitish jarayoni kompetentlik yondashuvga asoslangan holda tashkil etish kerak. Kompetentli yondashuvga asoslangan ta'lim - o'quvchilarda egallangan bilim, ko'nikma va malakalarini o'z shaxsiy, ta'limiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy qo'llay olish kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'limdir.

Kompetentli yondashuvga asoslangan ta'lim o'quvchilarda mustaqillik, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lish, tashabbuskorlik, mediaresurslar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan o'z faoliyatida oqilona foydalana olish, ongli ravishda maktab tanlash, sog'lom raqobat hamda umummadaniy ko'nikmalarini shakllantiradi.

Inson o'z hayotida shaxsiy, ijtimoiy, iqtisodiy va kasbiy munosabatlarga kirishishi, jamiyatda o'z o'rnini egallashi, duch keladigan muammolarning echimini hal etishi, eng

muhimi o'z sohasi, kasbi bo'yicha raqobatbardosh bo'lishi uchun zarur bo'lgan axborot bilan ishlash kompetensiyasilariga ega bo'lishi lozim.

O'quvchi yashaydigan, rivojlanadigan va o'z-o'zini namoyon qiladigan zamonaviy jamiyatda ochiqlik, tolerantlik va amaliy muammolar hozirgi kundagidek hech vaqt dolzarb bo'lmagan. Aynan, muloqot orqali oldingi ko'pchilik o'quvchilar hayotiy va ta'limiy muvaffaqiyatga erishgan. Shuning uchun ham tayanch kompetensiyalardan biri axborot bilan ishlash kompetensiyalarni shakllantirish muammosi bu soha uchun an'anaviy bo'lgan o'quv predmetlaridan (adabiyot, ona tili va horijiy til) informatika fani bo'yicha tashkil etadigan mashg'ulotlarga o'tadi. Chunki, aynan informatika va axborot texnologiyalari fani bo'yicha mashg'ulotlarda o'quvchilar muloqotining yangi uskunalarini, usullari va vositalarini o'rganadi, kommunikatsiya chegaralarida harakat qiladi, yagona fikrlovchilar, hamfikrlovchilar doirasini kengaytiradi.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI

Informatika va axborot texnologiyalari fani bo'yicha tashkil etiladigan darslarda o'quvchilarda axborot bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish muammosini quyidagi o'qitish texnologiyalaridan foydalanib muvaffaqiyatli hal etish mumkin: muammoli o'qitish texnologiyasi; o'qitishning loyiha texnologiyasi; vaziyatli masalalarni echish usullari.

Loyihalar usuli—bu o'quv jarayonini tashkil etishda o'quvchilar o'zlarining intellektual va jismoniy imkoniyatlarini rivojlantirishga yo'naltirish orqali irodaviy va ijodiy qobiliyatlarini o'qituvchining bevosita nazorati ostida namoyish etadigan egiluvchan modeldir.

O'quvchilar loyihani nafaqat dars vaqtida, balki darsdan tashqari mashg'ulotlarda ham bajarishadi. Loyihalarni bajarish jarayoni natijalari bo'lib quyidagilar hisoblanadi:

1. O'quvchilarda mashg'ulotlar jarayonida quyidagilarni (axborotni tahlil qilish, tizimlashtirish, tasniflash, tushunarli va dizaynli tarzda taqdim etish, o'z fikrlarini erkin bayon eta olish, g'oyalarini shakllantirish, jamoada va guruhda ishlash, mustaqil ta'lim olish, mustaqil qaror qabul qilish) shakllantirish va rivojlantirish.

2. O'quvchilarning maktabda o'qitiladigan umuta'lim fanlari bo'yicha o'zlashtirgan bilimlarni kengaytirish va chuqurlashtirish hamda mustahkamlash.

3. Turli xil zamonaviy texnik vositalar (chop etish qurilmalari, skanerlash qurilmasi, mikrofon va boshqalar) bilan ishlash ko'zda tutilgan o'quvchilarning axborot madaniyati darajasini oshirish.

4. O'quv loyihalarini bajarishga mo'ljallangan pedagogik dasturiy vositalarni o'rganish shart-sharoitlar yaratish.

Bizning nuqtai nazarimizcha informatika va axborot texnologiyalari fani bo'yicha darslarda o'quvchilarda axborot bilan ishlash kompetensiyalarni rivojlantirish masalasini to'laligicha echishda o'qitishning loyiha texnologiyasi katta imkoniyatga ega bo'lib, bu imkoniyatlar quyidagilardan iborat:

1) mehnat mahsulotlarni yaratish bilan yakunlanadigan, aniq muammoni echishga yo'naltirilgan faoliyatni tashkil etish;

2) turli manbaalardan o'zi uchun etarli bo'lmagan bilimlarni mustaqil ravishda o'zlashtirib olish;

3) bilish va amaliy xarakterdagi masalalarni echish uchun o'zlashtirilgan bilimlardan foydalanish;

4) tadqiqotchilik ko'nikmalarni rivojlantirish;

5) kompyuterdan ijodkorlik uchun vosita sifatida foydalanish.

Loyihani bajarishda uning ishtirokchilari doimiy ravishda quyidagi yo'nalishlarda o'zarota'sirlashuvda bo'ladi:

- "o'qituvchi-o'quvchi" - muammoni echish rejasini tuzishda, muammoni echishning optimal yo'lini tanlashda, o'z mehnatining natijalarini himoyalashda ;

- "o'qituvchi-kompyuter-o'quvchi" - o'z bilish va amaliy faoliyati natijalarini rasmiylashtirishda ;

"kompyuter-o'qituvchi-o'quvchi" - o'zi uchun etarli bo'lmagan bilimlarni olish lokal va global tarmoqlarning imkoniyatlaridan foydalanib loyihaning boshqa ishtirokchilari bilan o'zaro ta'sirlashuv.

Informatika va axborot texnologiyalari umumta'lim fani bo'yicha tashkil etiladigan mashg'ulotlarda loyiha metodidan foydalanish orqali o'quvchida o'zining ijodiy rejalarini amalga oshirish imkoniyatlari paydo bo'ladi. Loyiha metodini o'quvchilarning hamkorligini tashkil etish usuli sifatida qarash mumkin.. Hayotiy vaziyatlarning faol echimi qo'shimcha bilimlar, zarur ko'nikma va malakalarni ishlab chiqilishini talab etadi. Loyiha o'quvchida o'rganilayotgan materialni faolligini hal etish bilan birga uning ahamiyatligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Elektron ta'lim muhitida umumiy o'rta ta'lim maktablarida informatika va axborot texnologiyalari umumta'lim fanini o'qitish jarayonida zamonaviy ta'lim metodlari asosida o'quvchilarda axborot bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantirish maqsadida o'quvchilar vaziyatli dialogga, qadamma-qadam muhokamaga, faol muloqotga, topshiriqlarni bajarishda o'rtoqlariga yordam berish, shuningdek, ochiqlik, o'zaro bir-birini tushunishga jalb etildi.

Qadamma-qadam muhokama metodi asosida "Informatika va axborot texnologiyalari" fani bo'yicha tashkil etilgan mashg'ulotda ta'limiy maqsadlar bilan qatorda o'quvchilarda axborot bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish ham ko'zda tutilgan. Buning uchun esa sinf kichik guruhlarga bo'linadi.

O'qituvchilar kichik guruhlardagi xatti-harakatlar uslublarini, ularni birlashtirishning har bir bosqichida munozaralarning rivojlanish tendensiyalarini, shaxslararo munosabatlarni (etakchilik, faoliyat, moslik, ziddiyatlilik, yakkalanganlik va boshqalar) aniqlaydilar.

Muhokamaning oxirgi bosqichida, bahs-munozara jarayonidagi o'quvchilarning hatti-harakatlari tahlil qilinadi, muloqotga to'sqinlik qiluvchi va rivojlanadigan omillar ro'yxati shakllantiriladi. Muhokama yakunida o'quvchilar quyidagi savollarni muhokama qiladilar:

Muhokama o'quvchilar o'zlariga nimalarni o'zlashtirib oldi?

Ular o'zlari uchun aynan raqamli texnologiyalar sohasidagi qanday yangiliklarni o'zlashtirib oldi?

Muloqot jarayonida qanday qiyinchiliklar kuzatildi va ular qanday qilib bartaraf etildi?

Tajriba guruhida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda "Kompyuter olamidagi buyuk kashfiyotlar" mavzusidagi dars amaliy xarakterdagi axborotli jarayonlarga oid o'quv topshiriqlar asosida tashkil etildi.

Dars maqsadi: o'quvchilarda axborot bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish.

O'quvchilarga tilaklar: (Ustoz: Assalomu-alaykum, aziz o'quvchilar, sizlarni ko'rib turganimdan xursandman, umid qilamanki, sizlar bugungi mashg'ulotda aktiv qatnashasizlar). Interaktiv doska ekranidagi 1-slaydda buyuk kashfiyotchilar va ularning fotosuratlarini (o'qituvchi: interaktiv doskaga qarang). O'quvchilar olimlarning ismi va shariflarini hamda va ularning yutuqlarini aytadilar. Keyin o'qituvchi o'quvchilarni viktorinada ishtirok etishga taklif qiladi. O'quvchilar navbatma-navbat interaktiv doska oldiga kelib ixtirochilarning ismlarini va ularning kashfiyotlarining nomlarini birlashtiradi. Natijada ekranda bugungi mashg'ulot mavzusi nomi ya'ni "Kompyuter olamidagi buyuk kashfiyotlar" paydo bo'ladi.

Mavzuga oid matnlarni o'z ichiga olgan tarqatma materiallar o'quvchilarga taqsimlanadi. Berilgan topshiriqlarni bajarib o'quvchilar bilan sarlavha mazmunini va yangi vujudga kelishi mumkin bo'lgan savollarni tahlil qiladi. Klasterni to'ldiradi. Klaster markazida esa yangi dars mavzusi va uning atrofida yirik mazmunli birliklar joylashadi.

O'quvchilar juftlikda ishlashadi, o'qilgan matn asosida monologik tushuntirish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun kichik monologik mulohazalarni ishlab chiqadilar (o'qituvchi: kitoblarni yoping, juftlik bilan ishlash, o'qituvchi matni). Tayyorgarlik uchun bir daqiqa kerak. O'quvchilar o'zlariga berilgan fikrlarni sharhlar ekan, matnning mazmunini eslab, o'z fikrlarini ifodalashadi. Keyin o'quvchilar ushbu matn asosida sinkveyn tuzadilar.

O'quvchilarda axborot bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish vositalarini tanlash har xil, ammo ularning barchasi maqsadga erishish uchun xizmat qiladi va quyidagilarni ko'zda tutadi: o'quvchilar kichik guruhlarda ishlashadi, bu ularning amaliy sifatlarini shakllantirish va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash uchun qulay muhit yaratishga imkon beradi, chunki guruhdagi ko'plab o'quvchilar o'qituvchi bilan yakka holdagiga nisbatan o'zaro fikr almashishlari osonroq; ushbu metodlarning har biri o'z-o'zini tashkil qilish, mustaqil faoliyat, o'quvchilarning o'z-o'zini nazorat qilishni ko'zda tutadi; metodlarning har biri topshiriqning qo'yilishini haqiqiy ishlab chiqarish holatiga maksimal darajada yaqinlashtirishni ko'zda tutadi, bu esa o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi, ularga o'quv maqsadlarini tushunishga yordam beradi; ushbu metodlarning har biri ishni bajarishdan tashqari natijalarini tahlil qilish va baholashga yo'naltirilgan "to'liq ish harakati" ni bajarishni ko'zda tutadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish maktab o'quvchilarning nafaqat

kompetentli mutaxassis bo'lishga, balki turli xil ta'limiy va xayotiy vaziyatlarga moslashuvchan mutaxassis bo'lib etishishiga yordam beradigan axborot bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi

Bugungi kunda ta'lim olish keng ko'lamda joriy etilgan masofaviy ta'limda o'rganilayotgan materiallar tizimi moslashtirilganligining yuqori darajasi va uni o'zlashtirishning bosqichma-bosqich baholanishi bilan farqlandi.

Masofaviy ta'limda axborot uzatish vositalariga bog'liq holda quyidagilarni ajratish mumkin: o'qituvchining bevosita ishtirokisiz asinxron rejimda Internet orqali (vab-kurslar) o'qitish; o'qituvchi va o'quvchilarni bir xil Internet saytida (sinxron rejimda) joylashgan Internet orqali virtual sinf vositasida o'qitish (vab-konferensiya).

Bu usullarning har biri ularni qo'llashda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan o'z xususiyatlariga ega. O'quvchilarda axborot bilan ishlash kompetensiyasilarini shakllantirish uchun eng qulay va ratsional yondashuv bo'lib integrativ yondashuv bo'lib, u o'qitish metodlarining kombinatsiyasi hisoblanadi.

Har bir metod o'z qo'llanish sohasi va cheklanishlarga ega. Agar o'qitish metodlari to'g'ri tanlansa va kombinatsiyalansa u holda amaliy ko'nikmalarni yanada samarali ravishda rivojlantirish mumkin. An'anaviy va masofadan o'qitish metodlari o'quvchilarga kommunikatsiya sohasida zarur bilim va ko'nikmalarni o'rgatishga yordam beradi.

Faol metodlar va treninglar vaziyatlarda muloqot qilish qobiliyatlariga, axborot bilan ishlash bilan bog'liq shaxsiy fazilatlarga ega bo'lishga imkon beradi.

O'qitish shakllari mos ravishda jarayonni samarali tashkil etishga xizmat qiluvchi metodlar yordamida amalga oshiriladi. Metodlar o'zaro muloqot, o'quvchilarda mavjud bilimlarni faollashtirishga undash, mustaqil fikrlash, xulosalash va umumlashtirish orqali yangi bilimlarni o'zlashtirishga erishish, o'tilgan mavzuni takrorlash, o'zlashtirilgan bilimlarning hayotiy ahamiyatini ko'rsatib berishi (amaliy metodlar) sifatida «Klaster» va «Sase-study» metodlari qo'llanildi. Zero, o'quvchilarning axborotlar bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish bevosita bir qancha ish turlarini bir vaqtning o'zida amalga oshirishni, ta'lim oluvchilarning jarayondagi faol ishtiroki talab qiladi.

Ta'lim jarayonini klaster usulida tashkil etishda klasterdan foydalanishning samarali metodik va axborot – maslahat bilan ta'minlanishi o'qituvchi (kordinator, moderator, tarbiyachi va b.q. lar) tomonidan amalga oshiriladi. Ta'lim jarayonini klaster usulida tashkil etishda klasterning shakllanishi ko'pincha barcha qolgan ishtirokchi larni birlashtiruvchi integrator (o'qituvchi, moderator, kordinator va boshqalar) atrofida yuz berishi tufayli samadorlikni baholash integratorning faoliyati doirasida bo'ladi.

Klasterni shakllantirishda integratsiyalashayotgan guruhlarini birlashtirish guruhlar maqsadlarining kesishuvidan kelib chiqadi.

Ta'lim jarayonini klaster usulida tashkil etishda klasterning asosiy xususiyatlari: butun tizimni bosh strategiyasini belgilab beruvchi boshqaruvchi (o'qituvchi, moderator, kordinator va boshqalar) ning mavjudligi; umumlashtiruvchi xususiyatlarning mavjudligi; aloqalarning barqarorligi va ushbu aloqalarning aksariyat ishtirokchilar uchun katta

ahamiyat kasb etishi; ishtirokchilar o'zaro hamkorligining uzoq muddatli muvofiqlashtirilganligi; axborotlarni keng yoyish maqsadida klasterlar o'rtasida guruhlarning shaxsiy harakatchanligi; o'zaro bog'liq boshqa klaster tarmoqlarining maqsadga muvofiq hamkorligi ta'minlanganligi; klasterda ishtirokchilarning o'zaro (vertikal va gorizantal) aloqalarining maqsadga muvofiqligi va faolligi; ishtirokchilar faoliyatining xususiyati bo'yicha faoliyatlar tashkillashtirilganligi; kommunikativ muhitning mavjudligi.

Klasterning doimiy «harakati» ni ta'minlash uning samaradorligini oshirib boradi. Bunda klasterni uzluksiz shakllantirish (klaster tarkibining uzluksiz yangilanib borishi: yangi ishtirokchilarning klaster tarkibiga kirishi), rivojlantirish (ishtirokchilarning o'zaro faoliyatini muvofiqlashtirib boruvchi yangicha yondashuvlarni yuzaga kelishi, klasterni boshqaruvchi mexanizmlarni rivojlanishi) jarayonlari ishtirokchilarning umumiy maqsadalar uchun amalga oshiriladigan faoliyatlariga asoslangan muhit, doimiy o'zgarib turuvchi muhit va talablarga moslashuvchanlik asosida amalga oshiriladi [2].

TADQIQOT NATIJALARI

Kommunikatsiya axborotlar almashinuvini amalga oshirishga xizmat qiladi. Axborotni uzatish va qabul qilish jarayonida o'zaro muloqot yuzaga keladi. Klaster ta'lim jarayonida kommunikatsiya, axborot makoni, axborotlar tarqalishining maydonini shakllantirishini hisobga olsak, klaster ishtirokchilari o'rtasida aloqa axborot almashinuvi doirasida o'rnatiladi. Axborot manbai yetarli darajada rivojlantirilgan taqdirda mustaqil kuchga aylanib, keyinchalik uning o'zi klasterni rivojlantiradi.

Klasterlar ishtirokchilari o'rtasida axborot almashinuvining samarali yo'lga qo'yilishida ularning axborotlar to'g'risidagi bilimi va axborotlarni yetkazish va qabul qilish bo'yicha umumiy ko'nikmasi muhim ahamiyatga ega. Agar klasterlar ishtirokchilarining axborotlarni yetkazish va qabul qilish bo'yicha umumiy ko'nikmasi bo'lmasa klaster ishtirokchilari o'rtasida axborotlar to'liq yetkazilmaydi, qabul qilinmaydi, xatto umuman amalga oshirilmasligi ham mumkin. Bundan tashqari ayrim axborotlarni yetkazish uchun qo'shimcha axborotlar talab etiladi yoki axborotlarning ayrim ko'rinishlari o'zaro muloqotni tashkil etishga moslashmaganligi ularni boshqa ko'rinishda ifodalashga sabab bo'ladi.

Klaster ishtirokchilari o'rtasida axborot almashinuvida asosan og'zaki nutq va yozma nutqdan foydalaniladi. Didaktikada og'zaki nutq va yozma nutqdan foydalanish imkoniyatlari ancha keng bo'lib shu bilan birga o'ziga xos kamchiliklarga ega. Didaktik muhitda axborotlarning og'zaki "matn" ning andozasi va sistemasiga ta'lim beruvchi va oluvchi shaxs ehtiyojlarini ko'zlab o'zgartirishlar kiritish mumkin (masalan, o'qituvchiga savol berib, bahs- munozaraga kirishishi). Bu o'zgartirishlar ko'p hollarda ta'lim beruvchi tomonidan o'quvchining bilim darajasi va boshqa individual xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Eng muhimi, bu o'zgartirishlari ta'lim oluvining didaktik matn (axborot) ni qabul qilishini osonlashtirish maqsadida amalga oshiriladi [3].

Axborot texnologiyalari vositasida axborotlarni uzatish va qabul qilish bu kamchiliklarni ma'lum qismini bartaraf etadi. Ta'lim - tarbiya ishlari jarayoni yangi elektron resurslari – rasmiy veb-saytlar, elektron formatdagi adabiyotlar, audio va video materiallar, o'rgatuvchi kompyuter dasturlarining rivojlanishi jarayoni bilan uyg'unlashib bormoqda. Bu vaziyatda ta'lim-tarbiya jarayonlari ko'proq o'quvchining ichki imkoniyatlari, intellektual salohiyati, axborotni qabul qilish va o'zlashtirish qobiliyatlariga bevosita bog'liq bo'lmoqda.

Tarmoqlardan axborotlarni topish uchun web-brauzerlar, ma'lumotlar bazasini ishlatish, axborot-izlanishli va axborot- ma'lumotnomali tizimlardan, avtomatlashtirilgan axborot resurs markazlardan, elektron jurnallardan foydalanish o'quvchilarga quyidagi imkoniyatlarni yaratadi: mustaqil ishlash: masalani qo'yish, izlanish, tahlil, ma'lumotni qayta ishlash, vaqt limitini belgilash, o'z-o'zini nazorat qilish; internet tarmog'idan maqsadli foydalanish; o'qitish jarayonini individuallashtirish va darajalashtirish; xatolarni o'rganish vositasida nazoratni amalga oshirish; o'quvchilarning o'quv faoliyati jarayonida o'z-o'zini nazorat qilishi va mavjud xatolarni tuzatishi va boshqalar.

Tadqiqot davomida o'quvchilarning axborotlarni almashish, uzatish va boshqa jarayonlarida «Sase-study» metodidan foydalanishning pedagogik va metodik imkoniyatlari o'rganildi. Ushbu metodning pedagogik imkoniyatlari keng bo'lib, ta'lim jarayonida o'quvchining yetarli darajadagi faolliligini ta'minlashga (domiy ravishda yechimlarni topish uchun zarur dalillar bilan ishlash, ishtirokchilarning o'zaro hamkorligi kabilar asosida)xizmat qiladi. Axborot almashinish muhitida «Sase-study» metodining kompetensiyaviy yondashuvida o'quvchilarni muammo mohiyatini aniqlash, g'oyalarni ilgari surish, topshiriqlar yechimini topish, ma'lumotlarni taqqoslash, muqobilini tanlash, tahlil qilishi orqali o'quv axborotlari bilan ishlashga o'rgatish maqsad qilib olindi.

«Sase-study» metodining kompetensiyaviy yondashuvi orqali o'quvchilar mustaqil ijodiy izlanish yo'li bilan o'quv materiallarini izlab topish, muqobilini tanlash, muammo mohiyatini anglash, g'oyalarni ilgari surish, ma'lumotlarni taqqoslash, tahlili qilish va umumlashtirish malakasiga ega bo'ladi [4].

Kompetensiyalar o'quvchilarning o'quv va hayotiy faoliyatlari davomida bilimlarini qo'llay olish imkoniyatini berishi bilan ahamiyatligi hisobga oladigan bo'lsak, o'quvchilarning axborotlar bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirishda amaliy yo'naltirilgan metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Amaliy yo'naltirilgan metodlarni qo'llash jarayonida foydalaniladigan o'quv materiallari o'z o'rnida metodning samarali qo'llanilishini ta'minlashi zarur. Xususan «Sase-study» metodi amaliy yo'naltirilgan metod hisoblanib, metodni qo'llash davomida foydalaniladigan o'quv materiallarida aniq hayotiy voqelik, vaziyat muammoli tarzda bayon etiladi. Bunday o'quv materiallari foydalanish mobaynida o'quvchilar vaziyatni tahlil qiladi, muammoning mohiyatini ko'rib chiqib, yechim sifatida variantlarni taklif etish bilan birga ulardan eng maqbulini tanlaydi.

Ammo aytish lozimki taqdim etilayotgan hayotiy muammoli vaziyatlarga pedagogik «ishlov» beriladi.

«Sase-study» metodi hayotiy vaziyatlarga asoslangan imitatsion faol o'qitish metodlari qatoriga kiradi. Ya'ni, ta'lim oluvchilar tomonidan individual va guruhning umumlashgan kuchi bilan taqdim etilgan muammoli vaziyatni tahlil qilish, yechimlarini izlash, maqbul yechimni taqdim etishdan iborat. Tanlab olingan yechimning samaradorligini oldindan baholay olishdir.

«Sase-study» metodining asosiy maqsadi – turli vaziyatli, shu jumladan, pedagogik vaziyatli masalalarni hal qilish mobaynida o'quvchilarning konseptual sxema va modellaridan amaliy foydalanish malakalarini, shuningdek, muammolarni guruh bilan tahlil qilish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini ishlab chiqarish orqali bilimlarini mustahkamlashdan iboratdir[1]. Aytish kerakki, o'quv masalalarini hal etish (yechish) o'quvchini aniq-amaliy masalalarni yechishning umumiy usullarini egallagashga yordam beradi.

«Sase-study» metodi quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi: -ijtimoiy hayot mezonlari asosida muammoli vaziyatlar (masalalar, topshiriqlar va h.k) ni tayyorlash; -keysni o'rganish (muammoning tavsifi, kontekstda berilishi bilan tanishuv), tashxis qo'yish va muhokama (muhokama jarayoni yechim uchun muhim: keysning asosiy muammolarini aniqlash va yechimni topish uchun zarur axborotlarni tahlil qilish va ajratish, axborotlarni qayta ishlash uchun tahliliy uslublar tanlash) qilish (o'qituvchilar tomonidan, o'qituvchi va o'quvchilar hamkorligida, o'quvchilar tomonidan mustaqil); - muammoli vaziyat yechimini topish uchun qo'shimcha axborotlarni izlash, olish, tahlil qilish (muammo yechimini taxminan shakllantirish asosida muammoning yechimi uchun zarur bo'lgan qo'shimcha zarur axborotlarni ro'yxatini tuzish ularning keysda taqdim etilgan axborotlarga mos yoki mos emasligini aniqlash); - yechimlarni topish (taqdim etilgan axborotlarga ko'ra xulosalar chiqarish, talablarga mos keladigan va zarur bo'lgan maksimal yechimlarni topish), yeng maqbul yechimlarni saralash, tanlash (keys natijalari bo'yicha qilgan xulosalarini tahlil qilish) va yechimlarini taqdim etish (yechimlarni asoslash, keys yechimini ifodalaydigan taqdimot materiallarini tayyorlash va taqdimot qilish yo'llarini ishlab chiqish).

«Sase-study» metodi real hayotdan olingan dalillar asosida muammoli vaziyatlar yaratishdan iborat bo'lganligi uchun, muammoli vaziyatlarning yechimlari topishda hayotiy mezonlarga amal qilinadi. Ilmiy-metodik adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ushbu metodning diqqat markazida axborot olish turadi, ya'ni o'quvchilarni mustaqil axborot izlashga, axborotlar bilan ishlashga, to'plashga, tizimlashtirishga va tahlil qilishga, mustaqil qaror qabul qilishga shuningdek, jamoada ishlashga o'rgatiladi. Muammoli vaziyatlar yechimini izlash jarayonida axborotlarning ishonchliligi axborot manbalari bilash ishlay olish bilan bog'liqdir. Muammoli vaziyatga taalluqli zarur axborotlarni to'plash jarayonida manbalar bilan ishlaydilar.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida keyslardan foydalanish samaradorligini oshirish maqsadida keyslarda matnlardan tashqari tasvirlardan ham keng foydalanilinish maqsadga muvofiq. Bu o'quvchilarning axborotlarning turli ko'rinishlaridan foydalanish bo'yicha kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Boshlang'ich sinflarda keyslarni

taqdim qilish imkoniyatlari juda keng, ularni matnlar, tasvirlar, video roliklar, bundan tashqari maxsus ijro etilgan sahnalashtirilgan rollar orqali ham taqdim qilish mumkin.

«Sase-study» metodini informatika va axborot texnologiyalari umumta'lim fanlarini o'qitishda qo'llash orqali:

1. Informatika va axborot texnologiyalari umumta'lim fani bo'yicha o'quv axborotlarini o'zlashtirish, muammoli vaziyat (qo'yilgan savol) yuzasidan bir qancha javob mavjud bo'lgan holda ularning yechimini izlashga o'rgatadi;

2. Ta'lim jarayonid, tayyor axborotlardan foydalaniladi. Ammo, axborotlarni o'zlashtirishning usullari (yangi usullarni o'ylab topish), ularning manbalariga, o'zlashtirilgan bilimlarni mustaqil qo'llay olish (o'rganilgan qoidalarni boshqa misollarda ham qo'llab ko'rish) ga e'tibor qaratilmaydi.[2].

Informatika va axborot texnologiyalari darslarida «Sase-study» metodini qo'llash orqali tayyor axborotlarni o'zlashtirish emas, balki axborotlarni o'zlashtirishning usullari (yangi usullarni o'ylab topish), ularning manbalariga, o'zlashtirilgan bilimlarni mustaqil qo'llay olish (o'rganilgan qoidalarni boshqa misollarda ham qo'llab ko'rish) ga o'rgatiladi.

3. «Sase-study» metodinini qo'llashining natijasi sifatida nafaqat o'quv faoliyati, balki o'zlashtirilgan o'quv axborotlarini amaliyotga tatbiq etish orqali hayotiy faoliyat davomida qo'llay olishi lozim bo'lgan bilimlarni o'zlashtirish, malakalarini egallash ko'zda tutiladi.

4. Metodni qo'llash jarayonida fan yuzasidan o'quv-bilish motivatsiyani shakllantirish orqali o'quvchilarni ta'lim jarayonida faol ishtirokchiga aylantiradi.

XULOSA

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash mumkinki, informatika va axborot texnologiyalari bo'yicha tashkil etiladigan darslarda yuqorida qayd etilgan metodlardan foydalanish o'quvchilarda axborot bilan ishlash kompetensiyasini samarali shakllantirishga imkon beradi.

IQTIBOSLAR

[1] Рузикулова Н.Ш. Бошланғич синф ўқувчиларида ахборот тушунчасини шакллантириш жараёни. // «Бошланғич таълим ва жисмоний маданият йўналишида сифат ва самарадорликни ошириш муаммо ва ечимлари» Республика илмий-амалий анжумани материаллари. – Тошкент. 2018. – Б. 223-224. (25)

[2] Тюков А.А. Проблемные задания в профессиональной подготовке студентов. // Проблемное обучение в ВУЗе. –Москва: «Знание», 2001. (38)

[3] Юлдошев И.А. Тармоқ технологияси асосида «Информатика ва ахборот технолоигялари» фанини ўқитиш самарадорлигини ошириш методикасини такомиллаштириш. Пед. фан. фал. док. (ПхД) ... дисс. авто. – Тошкент, 2019. – 47 б. (131)

[4] Абдуқодиров А. «Сасе-студй» услуги: назария, амалиёт ва тажриба. – Тошкент: «Инноватсия-зиё». 2019. – 130 б. (44)

[5] Amrullayevich K. A., Mamatkulovich B. B. TALABALARDA AXBOROT BILAN ISHLASH KOMPETENSIYASINI SHAKILLANTIRISHDA DIDAKTIK VOSITALARINING

METODIK XUSUSIYATLARIDAN FOYDALANISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 645-650.

[6].Amrullayevich K. A., Obid o'g'li S. J. ELEKTRON TALIM MUHITIDA TALABALARDA AXBOROT BILAN ISHLASH KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 641-645.

[7] Karshiyev A. A., Sobirovich E. G. INFORMATION FOR STUDENTS COMPETENCE DEVELOPMENT METHODOLOGICAL FEATURES //Thematics Journal of Education. – 2022. – Т. 7. – №. 3.

[8] Karshiyev A. A., Mamatkulova U. E., Shobutayev Q. S. IMPLEMENTATION OF A QUALIMETRIC APPROACH IN MANAGING THE QUALITY OF EDUCATION OF STUDENTS OF A MODERN UNIVERSITY //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.

[9] Қаршиев А. МАКТАБ ЮҚОРИ СИНФ ЎҚУВЧИСИНИГ АХБОРОТ КОМПЕТЕНТЛИГИ ТУЗИЛМАСИ //Журнал математики и информатики. – 2020. – Т. 1. – №. 1.

[10] Каршиев А. А. ЎҚУВЧИЛАРДА АХБОРОТ БИЛАН ИШЛАШ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ДАРАЖАВИЙ ТУЗИЛМАСИ //ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ. – 2021. – Т. 4. – №. 4.

[11] Қаршиев АА П. Ш. М. Глобаллашув жараёнида таълим сифатини таъминлаш ва унинг ўзига хос хусусиятлари //Интернаука»: научный журнал. – №. 44. – С. 126.

[12] Юсупович Х. Ж., Эргашев С. Б. Ў. МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИДА АХБОРОТ БИЛАН ИШЛАШ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШИ МОДЕЛИ //JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 189-194.

[13] Obid o'g' A. S. J., Kamalidin o'g' A. A. M., Kamoliddin o'g' A. N. N. Numpy Library Capabilities. Vectorized Calculation In Numpy Va Type Of Information //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – Т. 15. – С. 132-137.

[14] Қаршиев А. МАКТАБ ЮҚОРИ СИНФ ЎҚУВЧИСИНИГ АХБОРОТ КОМПЕТЕНТЛИГИ ТУЗИЛМАСИ //Журнал математики и информатики. – 2020. – Т. 1. – №. 1.